

**A SITUAÇÃO DOS MUSEUS ESTADUAIS DO RIO GRANDE DO SUL
APÓS AS GRANDES INUNDAÇÕES DOS ÚLTIMOS ANOS****THE SITUATION OF STATE MUSEUMS IN RIO GRANDE DO SUL
AFTER THE MAJOR FLOODS OF RECENT YEARS**

DOI 10.5281/zenodo.18109181

João Batista Santafé Aguiar¹

Resumo: A entrevista com Eduardo Hahn, Diretor do Departamento de Memória e Patrimônio da SEDAC – Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, trata da situação dos museus sob a administração direta do Estado após as inundações de 2024 e 2025. O acervo tridimensional e documental do Museu Estadual do Carvão foi submerso. Depois, 580 caixas de documentos foram congeladas, secas, desinfetadas e restauradas com apoio de instituições como UFPel, UFRGS, IHGRGS, Banrisul, e empresas contratadas. O MARGS, em Porto Alegre, também foi atingido. Devido à rápida mobilização da equipe e ótimo acondicionamento das obras de arte, os danos foram mínimos. A recuperação envolveu nova reserva técnica no terceiro andar, restauração de obras de arte em papel, apoio da UFPEL e de restauradores contratados. Outras instituições afetadas incluem o Memorial do RS, a Casa de Cultura Mario Quintana e o Museu da Comunicação. A entrevista destaca ainda a fragilidade de museus municipais sem pessoal técnico, o que resultou em perdas significativas. A atuação do Sistema Estadual de Museus foi essencial na orientação e salvamento de parte dos acervos. Até o final de 2026, a restauração deve ser concluída, com implantação de medidas para prevenir danos em futuros eventos climáticos extremos.

Palavras-chave: Museus. Inundações. Política pública

Abstract: The interview with Eduardo Hahn, Director of the Department of Memory and Heritage at SEDAC – Rio Grande do Sul State Department of Culture, addresses the situation of museums under direct administration of State after the floods of 2024 and 2025. The three-dimensional and documentary collection of the State Coal Museum was submerged. After, 580 boxes of documents were frozen, then dried, disinfected, and restored with the support of institutions such as UFPel, UFRGS, IHGRGS, Banrisul, and contracted companies. The MARGS Museum in Porto Alegre was also affected. Due to the rapid mobilization of the team and the excellent storage of the artworks, the damage was minimal. The recovery involved a new technical reserve on the third floor, the restoration of works of art on paper, and the support of UFPEL and contracted restorers. Other affected institutions include the Memorial do RS, the Casa de Cultura Mario Quintana, and the Museum of Communication. The interview also highlights the fragility of municipal museums without technical staff, which resulted in significant losses. The State Museum System's work was essential in guiding and saving part of the collections.

¹ O autor é jornalista profissional (PUCRS, 1981) com especializações em Direito Ambiental e Urbanístico (FESMP, 2024) e História e Gestão de Acervos (UPF, 2024). Membro Pesquisador do Instituto Histórico e Geográfico do RS – IHGRGS. Foi Membro Titular, pelo IHGRGS, do Conselho do Patrimônio Histórico Cultural de Porto Alegre entre 2018 e 2020. E-mail: jbsa@pobox.com. Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-7955-051X>

Restoration should be completed by the end of 2026, with measures in place to prevent damage from future extreme weather events.

Keywords: Museums. Floods. Public policy

Introdução

A situação de acervos custodiados diretamente pelo Estado do Rio Grande do Sul, em suas instituições museais, é objeto de preocupação de todos os que trabalham ou militam na área cultural e educacional do Rio Grande do Sul. Desde historiadores, museólogos, curadores, educadores, enfim, todos os que trabalham na área e também os moradores das comunidades e cidades em que vivem, e os visitantes e turistas, imaginam que se perderam grandes e valiosos acervos – mas isto possivelmente está equivocado, como as respostas dadas indicam.

Alguns acervos permaneceram semanas na água, mas a SEDAC – Secretaria Estadual da Cultura do Estado, com apoio de entidades como o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, associações dos amigos dos museus, empresa Copelmi, Banrisul, a UFPEL – Universidade Federal de Pelotas, a UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, só para referir as citadas na entrevista, direcionaram recursos financeiros de projetos criados especialmente para viabilizar o reerguimento desses lugares de memória, arte e educação com a aplicação de novos métodos de recuperação, viabilização de novas instalações, execução de projetos. O resultado é que, pelo menos nas instituições museais sob administração direta do Estado do Rio Grande do Sul, até o final de 2026 grande parte dos acervos afetados estarão recuperados e restaurados. E também finalizadas obras para que os acervos, incluindo as obras de arte, não fiquem à mercê dos próximos eventos climáticos extremos causados pelos humanos².

² Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas – IPCC. Relatórios com base em trabalhos acadêmicos comprovam a vinculação entre o tipo de desenvolvimento humano preponderante e os eventos climáticos extremos. Ver em <https://www.ipcc.ch/>. Acesso em 20/07/2025.

Este texto apresenta uma entrevista com Eduardo Hahn, diretor do Departamento de Memória e Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul. A entrevista³ foi editada para retirada de redundâncias da linguagem oral e revista pelo entrevistado.

Trata-se de um depoimento, em formato de entrevista, sobre as situações reais nos Museus do Estado enfrentadas com as inundações recentes no Estado e que exigiram atitudes criativas e colaborativas, ano após ano, no território gaúcho, abrangendo as principais bacias hidrográficas⁴, suas populações e seus espaços geográficos do Estado.

Muitas foram as palestras e *lives* em que os representantes da Administração Pública da área de cultura apresentaram o que foram os acontecimentos de setembro de 2023 e maio de 2024, e a nova realidade, sentida por todos os gaúchos, da necessidade de enfrentamento, adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas causadas pelo desenvolvimento econômico/humano na forma como vem sendo realizada desde a revolução industrial, no século XIX, mas que são eventualmente reforçadas por administradores públicos com inclinações negacionistas, que, infelizmente, estão entre nós.⁵

³ A entrevista foi realizada em 11 de julho de 2025.

⁴ Pesquisas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) indicam que a região Sul do Brasil é a que possui a maior projeção de aumento de cheias em decorrência das mudanças climáticas. Esses estudos, como Paiva et al. (2025) e Petry et al. (2025), mostram que as cheias extremas estão se tornando maiores e mais frequentes do que o esperado historicamente. A década de 2015 a 2024, por exemplo, foi marcada por cheias com níveis d'água muito superiores à média anterior. Fonte: AS ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL - Repositório Institucional de Geociências (acesso em 17/07/2025 em https://rigeo.sgb.gov.br/jspui/bitstream/doc/25529/1/as_enchentes_no_rs_final.pdf) e Fonte: Mudanças climáticas vão tornar eventos extremos até cinco vezes mais frequentes no Sul, aponta estudo | GZH (acesso em 17/07/2025 em <https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2025/04/mudancas-climaticas-vao-tornar-eventos-extremos-ate-cinco-vezes-mais-frequentes-no-sul-aponta-estudo-cma2zpu3e00uc0163ieho1b0.html>)

⁵ FANFA, M. de S.; COSTA, C. S.; TOLENTINO NETO, L. C. B. de. OS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DA DESINFORMAÇÃO: O CASO DAS ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL. Revista UNINTER de Comunicação, [S. l.], v. 12, n. 21, p. 48-69, 2025. DOI: <https://10.21882/ruc.v12i21.983>. Disponível em: <https://www.revistasuninter.com/revistacomunicacao/index.php/revista/article/view/983>. Acesso em 20/07/2025.

Entrevista

Eduardo Hahn fala ao autor sobre os acontecimentos de 2023, 2024 e também, rapidamente, a respeito dos mais recentes, de junho de 2025, a partir de um ponto de vista único, de quem é o responsável pelas atividades de um vasto setor da administração pública. Seus olhos acompanharam pessoalmente o esforço do pessoal da área de Cultura, não só os do próprio Departamento que dirige. Registrou o papel decisivo exercido pela então Secretária de Cultura, Beatriz Araújo, que soube fazer o meio-de-campo com o quem realmente decide os orçamentos e libera os recursos, que é o governador do Estado. Hahn foi partícipe direto da reconstrução dos acervos com os diretores de instituições museais, coordenando, colaborando e participando de inúmeros projetos urgentes a serem implantados junto com servidores públicos e voluntários.

O diretor do Departamento de Cultura e Patrimônio discorreu principalmente sobre o Museu Estadual do Carvão, situado em Arroio dos Ratos, do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, do Arquivo Histórico, e da Casa de Cultura Mario Quintana – algumas destas instituições estão sob o guarda-chuva de outros departamentos também da SEDAC.

Aproveitando o texto do Currículo incluído por ele mesmo na Plataforma Lattes: Eduardo Hahn (Figura 1) é Arquiteto e Urbanista formado pela Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, em 1988, técnico em restauração de cerâmica e produtos pétreos pela *Scuola Professionale Edile di Firenze/Itália*, entre os anos de 2009 e 2011, mestre em Museologia e Patrimônio pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2024). Foi professor nos cursos de Arquitetura e Urbanismo da ULBRA (Torres e Canoas) entre os anos de 2004 e 2008.

Entre os anos de 2000 e 2008 também atuou no IPHAN/RS⁶ como Coordenador do Setor Técnico e, entre os anos de 2013 e 2016, como Superintendente Regional. Entre os anos de 2011 e 2013 atuou como Diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE). Entre os anos de 2017 e 2019 atuou como Coordenador de Memória Cultural da Secretaria Municipal da Cultura da Prefeitura de Porto Alegre. Entre 2019 e 2020 foi membro da Comissão Temporária de Promoção e Proteção ao Patrimônio Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU RS).

Figura 1 - Eduardo Hahn, em sua mesa de trabalho na Secretaria Estadual da Cultura.

Desde 2019 atua como Diretor do Departamento de Memória e Patrimônio da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, órgão da Secretaria da Cultura estadual que abriga o IPHAE, o Sistema Estadual de Museus⁷ e museus, além de

⁶ IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ministério da Cultura. Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/>. Acesso em 20/07/2025.

⁷ O SEM - Sistema Estadual de Museus foi criado em 1991 por Decreto estadual e reúne as instituições museológicas sediadas no Estado do Rio Grande do Sul, divididas em Regiões Museológicas, com os objetivos de sistematizar e implementar políticas de integração e incentivo aos museus de todo o Estado, com diretrizes estabelecidas de forma democrática e participativa por estas instituições. Disponível em: <https://cultura.rs.gov.br/sistema-estadual-de-museus>. Acesso em 13/07/2025.

participar de uma infinidade de relações com outras instituições de Cultura das mais variadas⁸.

Segue entrevista com o Eduardo:

Pergunta: Quais os acervos dos organismos vinculados à Secretaria Estadual da Cultura do Rio Grande do Sul que foram afetados pelas inundações nos últimos anos?

São em torno de 16 instituições, mas nem todas tiveram ou têm acervos afetados pelas inundações. As que foram afetadas foram oito, duas delas ficam dentro do edifício do Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mais o MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que fica ao lado, o Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, a Casa de Cultura Mário Quintana, o museu de Arte Contemporânea no 4º Distrito e o Museu Estadual do Carvão em Arroio dos Ratos.

O Arquivo Histórico e o Museu Antropológico do Rio Grande do Sul permanecem no prédio do Memorial, que foi alagado no térreo, mas as reservas técnicas não foram afetadas porque situadas no pavimento superior. Não houve nenhum dano ao acervo dessas instituições.

Agora, depois de um ano trabalhando para a recuperação das nossas instituições, estamos tendo condições de acompanhar a situação de alguns outros museus cadastrados no Sistema Estatal de Museus, e que não estão sob o guarda-chuva direto do Estado, para tentar executar ações de apoio, como é o caso do Museu do Trabalho, em Porto Alegre.

No caso do Museu Estadual do Carvão, em Arroio dos Ratos⁹, a inundação se iniciou no final de abril de 2024 pelas águas do próprio Arroio dos Ratos. Na madrugada

⁸ Fonte: Currículo de Eduardo Hahn na plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7926718576603621> . Acesso em 17/07/2025.

⁹ O Museu Estadual do Carvão situa-se em Arroio dos Ratos, RS. Conta a história da exploração do carvão no Rio Grande do Sul. O local sediou a primeira usina termoeletrica do Brasil movida a carvão mineral, que operou entre 1924 e 1956. Disponível em: <https://cultura.rs.gov.br/museu-estadual-do-carvao>. Acesso em 19/07/2025.

do dia 1º de maio, a diretora do Museu, Jordana Bortolotti, me mandou uma mensagem no meio da noite, dizendo que estava sendo alagado. Isso aconteceu de uma forma muito rápida e absolutamente inesperada. E realmente, o museu, naquela manhã, amanheceu com água a uma altura média de um metro e meio, já entrando pelas janelas das edificações do museu.

O Museu Estadual do Carvão é situado em um grande parque que apresenta várias edificações no seu interior. A maior parte delas são térreas, existindo apenas uma com dois pavimentos. Essa edificação, conhecida como *prédio da antiga Usina*, é usada para as exposições de longa duração no seu andar térreo, onde se encontrava o acervo de peças históricas do museu, e para exposições de curta duração, no andar superior. Naquele contexto nós tivemos uma grande quantidade de acervo tridimensional molhado, assim como de acervo documental pertencente ao *Arquivo da Mineração*.

Em relação aos demais acervos geridos pela SEDAC, especificamente guardados no edifício do Memorial do Rio Grande do Sul¹⁰, havia apenas um acervo de processos administrativos do Departamento de Fomento, referentes a processos da LIC, que se localizavam em um depósito no andar térreo. Também no dia em que foi anunciada a entrada de água, naquela sexta-feira de manhã, no dia 3 de maio de 2024, foi organizado um grupo de trabalho para retirar as caixas das prateleiras mais baixas e subir para as prateleiras superiores.

Praticamente quatro prateleiras inferiores foram esvaziadas, mas a água subiu mais do que tinha sido previsto e atingiu ainda duas prateleiras. Foram em torno de 400 caixas de expedientes administrativos da LIC – Lei de Incentivo à Cultura – que molharam nesse contexto. O Arquivo Público do RS, responsável pela gestão documental do Estado, foi consultado sobre o que deveria ser tratado nesse acervo de processos e recebemos a orientação de não os descartar porque deveriam ser recuperados para que não fossem perdidas as suas informações.

10 O Memorial do Rio Grande do Sul ocupa o antigo prédio dos Correios e Telégrafos na Praça da Alfândega, ao lado do MARGS. Centro Histórico de Porto Alegre.

Desta forma, a SEDAC contratou a mesma empresa paulista, que fez a secagem e desinfecção do acervo do Museu Estadual do Carvão, para fazer o mesmo tratamento nesses processos. O trabalho já foi concluído e todos os processos estão secos e desinfectados. Eles foram, posteriormente, reembalados em caixas e se encontram em um depósito da SEDAC no próprio CAFF.¹¹ Como próxima etapa, será feita uma revisão nos processos, para selecionar os documentos que deverão ser preservados e encaminhados ao Arquivo Público para armazenamento final.

Pergunta: o Arquivo Histórico já está aberto?

Tendo em vista que o prédio do Memorial do Rio Grande do Sul está em obras de restauração, o Arquivo Histórico, que está dentro de suas dependências, está temporariamente fechado. O Arquivo deverá permanecer nesta situação até que seja possível a sua reabertura.

Dentro do prédio do Memorial do RS também temos o Museu Antropológico do Rio do Sul cuja reserva técnica está no segundo pavimento. A água não atingiu esse acervo, que está em segurança.

No edifício do Memorial também temos o Espaço Cultural dos Correios, que se localizava no térreo do prédio e é de responsabilidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Todo o seu acervo de objetos e documentos estava em duas reservas técnicas localizadas no térreo, que foram totalmente alagadas. Nós ajudamos os servidores na retirada dos acervos de lá, subindo todas as peças para o andar superior do prédio. Repassamos orientações para contratação de profissionais de restauração de forma a viabilizar a recuperação dos acervos atingidos, e para que tentassem executar processos de secagem, desinfecção e restauração dos seus acervos. Parte desse acervo foi encaminhado, com o apoio da SEDAC, a uma outra sala dentro do próprio prédio sede dos Correios, que fica do outro lado da Av. Siqueira Campos, atrás

11 CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari, sede administrativa principal do Governo Estadual. Edifício icônico no centro de Porto Alegre, onde a Secretaria Estadual da Cultura ocupa dependências no 10º andar.

do prédio do Memorial. Alguns móveis mais pesados ainda estão dentro do Memorial, aguardando que os Correios disponibilizem recursos para a sua restauração. Estamos acompanhando esse processo.

Pergunta: Em relação aos acervos da SEDAC, são esses os inundados?

Praticamente são esses os acervos afetados que estão sob a gestão da SEDAC. Dentro do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa¹² também havia, no seu porão, um acervo de móveis da Biblioteca Pública do Estado. Este acervo, composto por mesas de madeira, cadeiras e poltronas, estava armazenado ali esperando a liberação de recursos para a sua restauração.

No mesmo dia da inundação também fizemos um mutirão para a retirada de parte desse acervo do local. Conseguimos retirar todas as cadeiras estofadas. Ficaram as mesas e poltronas.

Pergunta: Não havia ali aquelas máquinas de composição dos antigos jornais (linotipo) do antigo Diário Oficial?

Não, isso tudo estava no andar superior. A partir do momento que a água baixou fizemos um diagnóstico do estado de conservação deste acervo de móveis e também conseguimos contratar, com recursos do FUNRIGS¹³, uma empresa especializada em restauração de móveis, que nós já tínhamos contratado anteriormente para a restauração de parte do mobiliário da Biblioteca Pública. Esses móveis já foram todos restaurados e se encontram abrigados dentro da Biblioteca Pública do Estado.

12 O Museu da Comunicação Hipólito José da Costa ou MuseCom situa-se na Rua dos Andradas, 959, em frente ao Correio do Povo. O prédio é histórico: sediou o jornal A Federação, dirigido por Júlio de Castilhos, que defendeu a República e depois tornou-se Diário Oficial do Estado. A *Federação*, como curiosidade, imprimiu a primeira lista telefônica local, com 72 assinantes, em 1886. Disponível em: <https://www.musecom.com.br/>. Acesso em 15/07/2025.

13 FUNRIGS - Fundo de natureza orçamentária criado para reunir recursos destinados à reconstrução do Estado do RS após as inundações de 2024. Ver <https://planoriogrande.rs.gov.br/funrigs>. Acesso em 15/07/2025.

Pergunta: O IPHAE e o SEM estão sob guarda-chuva do Departamento que coordenas. Ambos os órgãos foram chamados por diversos Municípios para apoio à recuperação e restauração de acervos e teria havido até uma grande dificuldade na interlocução porque em muitos lugares as pessoas responsáveis pelo acervo não eram Arquitetos, Museólogos ou conhecedores da área...

Esse é um problema real que enfrentamos em muitas instituições municipais, sendo muitas delas cadastradas, inclusive, no Sistema Estadual de Museus (SEM). O Sistema e o IPHAE, cada um dentro de suas responsabilidades, se prontificaram a apoiar os municípios no que fosse possível naquele momento.

O IPHAE fez vistorias nos bens tombados que foram alagados. Não foram tantos, quando comparado à totalidade dos bens tombados existentes, mas alguns foram alagados. O SEM, por sua vez, fez visitas de vistoria nos museus que eram cadastrados no sistema, e que tinham sido alagados, como os Museus de Lajeado e de Muçum, por exemplo. Em vários desses lugares eles encontraram uma realidade que, infelizmente, é muitas vezes comum nessas instituições. Muitos dos pequenos museus cadastrados no Sistema, por exemplo, são geridos por uma única pessoa, que muitas vezes não tem formação ou conhecimento técnico para trabalhar nesses espaços.

A ação dessas duas instituições também foi muito importante nesse processo, no sentido de orientar o que deveria ser feito e o que não poderia ser feito. No caso do Sistema, por exemplo, os técnicos passaram por situações em que constataram, a partir de viagens para os lugares afetados, que alguns espaços museológicos já estavam sendo limpos - parte dos acervos que poderiam ser recuperados estavam sendo jogados no lixo. O SEM teve um papel muito importante nesse sentido, orientando as pessoas nos museus para a recuperação dos acervos. Parte desses acervos, inclusive, foi salvo pela ação do Sistema, que chegou lá no momento certo e ajudou nos processos de salvamento, limpeza e secagem.

Por outro lado, houve situações de alguns museus já estarem 'limpos' quando a equipe chegou. Então, nesses casos, não se sabe exatamente qual é o acervo que pode ter sido perdido. Isso aconteceu realmente. Em outras situações ainda mais graves, os museus foram invadidos pela água e a água levou os acervos embora. Em alguns casos, parte dos acervos foram encontrados pelas próprias equipes dos museus nas beiras dos rios, dias depois. Foram situações bem dramáticas que aconteceram nas regiões inundadas no interior do Estado.

Figura 2 - Acervo de documentos congelados sobre a história da mineração no Estado do Museu Estadual do Carvão
Foto de Jordana Bortolotti. Data: maio de 2024

Dois dias depois do início da inundaço, a gua baixou, e pudemos verificar as condies dos acervos molhados. No caso dos Arquivos da Minerao (ver Figura 2), que guarda uma extensa documentao sobre a histria da minerao no Rio Grande do Sul e que j tinha sido toda organizada, a situao se mostrou bastante complexa. Quase metade do acervo documental, que estava acessvel aos pesquisadores, ficou embaixo d'gua. No caso do acervo tridimensional, praticamente todas as peas tambm ficaram embaixo d'gua. Apenas aps o rebaixamento do nvel das guas foi possvel, nesse contexto, que a diretora do museu entrasse nas edificaes.

Imediatamente, por parte da equipe do museu, foi iniciado o levantamento do que havia sido danificado, assim como a limpeza dos espaços. Nesse momento se levantou uma dúvida: o que fazer com as caixas de arquivo molhadas? Baseado nessa situação inédita, tendo em vista que este fato nunca tinha ocorrido no nosso cotidiano de trabalho, iniciamos uma pesquisa junto a algumas instituições, como o IPHAN e a UNESCO, sobre a forma correta de agir em situações como essa. A partir desses questionamentos, nos indicaram que o primeiro passo a ser dado, principalmente com relação ao arquivo documental, é o seu congelamento, de forma a impedir a proliferação de microrganismos sobre o papel, como bactérias e fungos.

Naquele período não tínhamos acesso a Arroio dos Ratos¹⁴ porque as estradas estavam todas interditadas e nós ficamos praticamente ilhados aqui em Porto Alegre. Foi um período bem difícil para todos. Nós conversamos com a Jordana Bortolotti, diretora do Museu do Carvão (Ver Figura 3) e, a partir dessa nova demanda, a equipe dela começou a procurar locais na região onde fosse possível fazer esse tipo de congelamento em 580 caixas de arquivo¹⁵. Após a busca, ela encontrou um frigorífico desativado no interior do município de São Jerônimo, Frigorífico Irmãos Kroth Ltda. Conseguimos, com o apoio da empresa Copelmi¹⁶, do ramo de mineração, que fosse contratado um aluguel imediato de todo o frigorífico. A diretora conversou com outros frigoríficos, mas a maioria não quis receber esse tipo de material, tendo em vista se tratar de material contaminado pelas águas da inundação, e os frigoríficos trabalharem com alimentos. Esse frigorífico de São Jerônimo, cujo aluguel foi pago pela Copelmi, aceitou receber o material, pois estava totalmente vazio e desativado. Eles, então, tiveram que praticamente reabrir as instalações para receber o nosso material.

14 O Museu Estadual do Carvão, em Arroio dos Ratos, situa-se a 62 km de Porto Alegre. A capital permaneceu praticamente ilhada por algumas semanas.

15 As caixas de arquivo referidas no texto são aquelas comumente chamadas de pastas de 'arquivo morto', de plastiondas.

16 COPELMI Mineração Ltda, com sede em Porto Alegre. Disponível em: www.copelmi.com.br. Acesso em 16/07/2025.

Figura 3 - Um dos prédios do Museu Estadual do Carvão, tomado pelas águas do Arroio dos Ratos - maio de 2024. Fotografia de Jordana Bortolotti

A empresa Copelmi, nesse momento, se colocou à disposição para doar o pagamento do aluguel, considerando que pela burocracia do Estado seria difícil executar o pagamento de forma direta e imediata. Com essa parceria, conseguimos viabilizar que, dois dias após o rebaixamento do nível das águas, a documentação já estivesse toda congelada nesse frigorífico em São Jerônimo. A partir do momento em que alcançamos o estado de estabilidade de conservação, iniciamos o estudo e planejamento dos próximos passos a serem dados para a recuperação completa desse acervo documental, considerando ser este o ponto mais delicado que tínhamos naquele momento, com relação ao Museu Estadual do Carvão.

Acho importante esclarecer que o SEM - Sistema Estadual de Museus, teve uma relevância muito grande naquele momento, durante esse processo de busca de parcerias. Nessas trocas de informação com o SEM, chegamos ao conhecimento do trabalho de uma empresa de São Paulo, que nos encaminhou uma proposta de execução da secagem e descontaminação dos documentos em bloco. Isso nos chamou a atenção porque pelas informações que tínhamos até aquele momento, em uma situação como essa, cada caixa tinha que ser aberta individualmente, cada documento deveria ser

desmembrado do conjunto de documentos molhados, deitado numa superfície plana e absorvente e deveria secar individualmente de forma natural.

Num contexto de 580 caixas, isso iria demorar mais de ano, apenas para conseguir abrir todas as caixas, descongelar todos os documentos e secar tudo. Isso se tornaria um grande problema, considerando que tínhamos um tempo determinado pela empresa Copelmi, em torno de cinco meses, para o pagamento do aluguel do frigorífico. Essa proposta inovadora de secagem e desinfecção, encaminhada pela empresa Preservatech¹⁷, propunha uma alteração nesse processo. Em vez de secar folha por folha, ele propunha secar o bloco inteiro de folhas. E no mesmo processo de secagem, já seria feita a descontaminação. Essa ação era necessária, tendo em vista que grande parte dessas águas da inundação estavam contaminadas inclusive com esgoto.

Nós não conhecíamos essa técnica. Por esse motivo, fizemos uma pesquisa sobre a empresa e sobre essa forma de tratamento. Também conversamos com a empresa e nos convencemos de que seria interessante fazer um teste com relação a essa nova técnica. O representante da empresa, nesse processo, nos passou uma boa impressão, demonstrando conhecimento e seriedade, além de possuir um currículo muito bom. Como experiência, a empresa já tinha trabalhado, em São Paulo, em recuperação de bens culturais e obras de arte relevantes, incluindo acervos de museus de grande relevância no seu estado. A partir disso, resolvemos tentar e efetuamos a contratação.

Essa contratação foi viabilizada por meio do apoio financeiro do Banco Banrisul.¹⁸ Logo após a inundação, os representantes do banco se sensibilizaram com relação aos danos ocorridos nas instituições da SEDAC e pelos problemas que estávamos enfrentando com as instituições culturais alagadas. A partir daí, o Banrisul doou uma grande quantia de recursos para a recuperação das instituições. Tendo em vista que o Estado não poderia receber esse recurso, porque cairia no caixa único do

17 PreservaTech - Serviços e Tecnologia para Preservação de Acervos. São Paulo. www.preservatech.com.br - Acesso em 13/07/2025.

18 BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. tem o controle acionário do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: www.banrisul.com.br. Acesso em 16/07/2025.

Estado, nós conversamos com a nossa assessoria jurídica e decidimos fazer uma parceria com o Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul¹⁹ - IHGRGS, que é uma instituição cultural sem fins lucrativos. Nesse sentido, o IHGRGS receberia o recurso, em contas abertas especialmente para isso, e administraria as contratações. Essa parceria com o IHGRGS nos ajudou com os casos do Museu Estadual do Carvão e com o Memorial do Rio Grande do Sul. Nos casos do MARGS, Casa de Cultura Mário Quintana (ver Figura 4) e Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, os recursos foram depositados na conta de suas Associações de Amigos.

Figura 4 – Para registro: equipe de manutenção visitando a Casa de Cultura Mario Quintana para reforçar as janelas. Maio de 2024. Fotografia de Eduardo Hahn.

A partir dessa logística, portanto, conseguimos contratar, através do IHGRGS, a empresa PreservaTech que veio até o Rio Grande do Sul e montou um laboratório de secagem e desinfecção de documentos no Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul²⁰ – MARSUL –, em Taquara, RS. Escolhemos montar o laboratório lá, pois o MARSUL apresenta, no seu pavimento térreo que é usado como depósito, várias salas pequenas

19 IHGRGS - Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, fundado em 1920, é uma das principais entidades de cunho associativo da área de pesquisa em história e meio ambiente do Estado. Disponível em: www.ihgrgs.org.br. Acesso em 13/07/2025.

20 MARSUL - Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul. Disponível em: <https://marsul.rs.gov.br/> Acesso em 13/07/2025. Localiza-se em Taquara, RS. Não foi atingido pelas inundações em 2023 e 2024.

que têm apenas uma porta de entrada. Tendo em vista que o espaço necessário para a montagem deste local de secagem e desinfecção deveria ser o mais fechado possível, avaliamos que aquele local seria ideal, como realmente foi.

Figura 5 - Acervo de documentos administrativos do Museu Estadual do Carvão em processo de secagem no MARSUL. Foto de Eduardo Hahn

A secagem dos documentos (ver Figura 5) foi efetuada em duas dessas salas do MARSUL. Dentro delas foram instaladas prateleiras onde foram colocados os blocos congelados de documentos, que foram então transportados do frigorífico para lá. Em cada sala também foram instalados equipamentos de secagem, como desumidificadores, ventiladores e aquecedores. E tudo isso foi realizado sob o controle da equipe da empresa e dos museus envolvidos. A empresa foi controlando esse processo de secagem por meio da medição da umidade do ar e outros equipamentos instalados no local.

Além disso, para a secagem da documentação, as salas foram hermeticamente fechadas e em cada porta foi instalado um visor transparente. De dois em dois dias, os espaços eram abertos e era feita a verificação direta da situação dos documentos. Após essa verificação, o espaço era novamente fechado e o tratamento continuava. Isso

ocorreu até o momento em que se constatou que todos os documentos estavam totalmente secos. Isso demorou mais ou menos uns dois meses e foi tudo feito com muita calma e cuidado até o processo finalizar.

Figura 6 - Sala do MARSUL, em Taquara, RS: fase do tratamento com Ozônio

A etapa seguinte, após a plena secagem de toda a documentação, foi a execução do processo de desinfecção. Para isso, os equipamentos de secagem foram substituídos por equipamentos de produção de gás Ozônio (Figura 6). Antes de usarem esses equipamentos foram feitos testes para verificação do grau de contaminação da documentação. Inicialmente se constatou que os documentos estavam realmente bem contaminados com fungos e bactérias²¹.

21. Matéria da CNN Brasil de 8 de outubro de 2024 sobre a descontaminação dos documentos em Taquara. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/acervo-de-museu-gaucha-afetado-por-enchente-foi-congelado-e-passa-por-restauracao>. Acesso em 13/07/2025.

O problema de contaminação já existia antes da inundação, mas em um grau bem inferior. Tendo em vista que, antes de ser enviado ao Arquivo da Mineração, a documentação ficou anos armazenada em galpões privados com infiltrações, a documentação apresentava sinais de proliferação de fungos, fato este que estava sendo controlado nas dependências do arquivo. Nesse sentido, após a finalização do processo de descontaminação por Ozônio, podemos hoje considerar hoje que a situação dos documentos está até melhor do que antes. A partir do momento em que constatamos, durante esse processo, um baixo grau de contaminação, essa etapa foi finalizada.

A partir daí iniciamos a terceira etapa de recuperação da documentação, que consistiu na montagem de um laboratório de restauração de documentos. Mesmo secos e desinfetados, esses documentos continuavam necessitando de um tratamento de limpeza, tendo em vista que a água da inundação era bem suja com barro, assim que alguns documentos acabaram rasgando durante esse processo. Desta forma, era necessário um tratamento posterior de limpeza e restauro dessa documentação.

Figura 7 - Laboratório de restauração, montado em sala da Casa de Cultura Mario Quintana. Outubro de 2024. Foto de Eduardo Hahn

Este laboratório de restauração de documentos (ver Figura 7), que consistiu na terceira fase de recuperação da documentação, foi montado nas dependências da Casa de Cultura Mário Quintana, através do IHRGS e com os recursos do Bannisul. Para isso, compramos todos os equipamentos necessários e contratamos profissionais

especializados para tanto. Esse laboratório está em pleno funcionamento na Casa de Cultura.

Após a secagem e desinfecção, a documentação foi acondicionada em caixas e transportada do MARSUL de volta para o Museu Estadual do Carvão. Gradativamente, estamos trazendo pequenos lotes de documentos para Porto Alegre, onde as caixas são novamente abertas no laboratório da Casa de Cultura Mario Quintana. Nesse novo processo, cada documento está sendo verificado individualmente, alguns estão sendo lavados para a retirada de sujidades, outros estão sendo obturados ou tendo pequenos rasgos recuperados e todos são posteriormente planejados. Após a finalização desse processo, eles serão novamente organizados em caixas e voltarão aos Arquivos da Mineração para poderem ser consultados.

Esse processo ainda está em andamento e provavelmente vai continuar até o final de 2026, com os recursos do Banrisul e apoio de gestão do Instituto Histórico Geográfico e da UFRGS.

Pergunta: O Museu do Carvão vai ter que mudar de lugar? Como é que vai ser o retorno?

No que diz respeito ao Museu Estadual do Carvão, nós elencamos várias ações necessárias para a plena recuperação, tanto de suas edificações quanto de seu acervo, após a inundação.

A primeira ação relatada é a da recuperação do acervo documental. A segunda ação é a restauração do acervo tridimensional que ficou submerso. Neste caso, também com o apoio do IHGRGS e com os recursos do Banrisul, nós contratamos uma empresa de restauração especializada, principalmente em acervo metálico e de madeira, que é o que predomina no Museu Estadual do Carvão. A maior parte desse acervo está, neste momento, com a empresa, e eles estão tratando nessa restauração.

A terceira ação é referente a restauração física dos imóveis que foram danificados. No momento da inundação, nós estávamos finalizando uma obra de restauração de várias edificações do complexo do museu com recursos do Estado (ver Figura 8). Quando a empresa já tinha praticamente finalizado os serviços, ocorreu a inundação. Desta forma, nós finalizamos aquele contrato com a empresa, já que o trabalho estava praticamente pronto, e recontratamos a mesma empresa com recursos do Barrisul, tendo em vista que ela já estava com o canteiro de obras montado no museu. Eles ainda estão trabalhando lá, e estão em processo de finalização das obras.

Figura 8 – Museu do Carvão: as obras de execução da nova entrada de energia elétrica e a restauração do prédio expositivo, afetados pela enchente de setembro de 2023, estavam em franco desenvolvimento quando sobreveio a inundação de maio de 2024. Maio de 2024. Fotografia de Jordana Bortoletti.

A quarta ação corresponde ao projeto da nova reserva técnica, justamente pelo fato de que concluímos que não existe mais a possibilidade dos acervos documental e tridimensional retornarem aos mesmos locais de guarda onde estavam antes da inundação. Esse projeto de uma nova edificação de guarda está sendo efetuado dentro da ideia de construção de um local mais seguro para esses acervos. Para tanto, o projeto prevê a elevação da edificação acima do nível da inundação. Esse projeto executivo

também foi contratado através do IHGRGS e com recursos do Banrisul, e está em fase final de elaboração, estando, agora, em fase de orçamentação²². O projeto já foi avaliado e aprovado pelo IPHAE²³ tendo em vista que o Museu Estadual do Carvão é tombado em nível estadual. A partir da finalização deste projeto se iniciará uma nova fase, que corresponderá à viabilização da construção dessa nova reserva técnica.

Pergunta: Nas inundações de junho de 2025, o Museu foi afetado novamente?

Sim, o museu foi novamente invadido. No prédio do Arquivo da Mineração, por exemplo, entrou em torno de 40cm de água.

Pergunta: Essas cheias ali são históricas?

Nós não tínhamos conhecimento sobre nenhum tipo de inundação depois de o local se tornar um Museu, antes de 2024²⁴. Tende-se a acreditar, portanto, que nos próximos anos isso volte a acontecer. Isso é provavelmente o resultado das alterações climáticas que estão acontecendo no planeta.

²² A entrevista foi realizada em 11 de julho de 2025.

²³ IPHAE - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://www.iphae.rs.gov.br/Main.php?do=paginalInicialAc>. Acesso em 13/07/2025.

²⁴ A região do atual Museu do Carvão sofreu inundações anteriores: “a última foi mais ou menos em 1985, mas não era ‘Museu’, ainda”, conforme depoimento ao autor de Jordana Bortolotti, diretora da instituição, que é da região.

Figura 9 - *Selfie* de Eduardo Hahn com Beatriz Araújo no bote inflável no caminho para o MARGS, entre o edifício da Caixa Econômica Federal e o Correio do Povo. Data: 7 de maio de 2024. Fonte: Eduardo Hahn

Pergunta: E as instituições sediadas em Porto Alegre, como foi a situação?

Lá em Arroio dos Ratos a situação começou antes de maio, antes de as águas chegarem com força ao centro de Porto Alegre. Dois dias depois da inundação acontecer em Arroio dos Ratos, já no momento que a água havia baixado no Museu Estadual do Carvão, começou a subir em Porto Alegre. Então, no dia 3 de maio de 2024, sexta-feira de manhã, nós recebemos a informação, pelo noticiário da televisão, que existia um grande risco da água invadir o centro de Porto Alegre, principalmente na área onde estavam os nossos principais museus e instituições culturais, que são o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), o Memorial do Rio Grande do Sul, a Casa de Cultura Mario Quintana, e o Museu de Comunicação Hipólito José da Costa. A nova sede do Museu de Arte Contemporânea²⁵, que está em construção no bairro Floresta, também estava sob risco de inundação.

²⁵ Em julho de 2025, as obras do novo MAC - Museu de Arte Contemporânea estavam em franco desenvolvimento. Disponível em: <https://acervo.macrs.rs.gov.br/> Acesso em 14/07/2025.

A partir do anúncio da possibilidade de inundação na área central de Porto Alegre, lembramos com grande preocupação da situação do acervo do MARGS, tendo em vista que a reserva técnica do museu ficava no andar térreo, dentro de um antigo cofre. Conversamos com o diretor do museu, Francisco Dacol, que organizou um movimento de voluntários para ajudar no transporte de parte do acervo de obras de arte do térreo para os andares superiores, aonde estariam seguros.

Ainda não se tinha garantia que a inundação iria efetivamente ocorrer, mas estava sendo anunciado que existia uma grande possibilidade. Esse grupo trabalhou toda a manhã levando as obras de arte, composta principalmente dos quadros, para os andares superiores. A maior parte do acervo de quadros de grande valor foi retirada da reserva técnica e colocada em segurança. Ficaram dentro da reserva técnica as mapotecas²⁶ com obras de arte. Essas mapotecas eram muito pesadas e não puderam ser retiradas manualmente.

Por este motivo, retiramos as gavetas de baixo das mapotecas e as colocamos acima dos móveis, acreditando que se houvesse alguma inundação, essa seria de no máximo 20 centímetros de altura. Saímos do MARGS, ao meio-dia, por solicitação da Defesa Civil que anunciava o risco de desabamento do muro da Avenida Mauá, acreditando que todas as obras de arte estariam em segurança. No dia seguinte, no sábado, recebemos a notícia de que o Centro Histórico de Porto Alegre havia sido inundado. Voltamos ao local no domingo (Figura 9), para verificar a situação, e realmente já não havia mais como acessar ao MARGS sem barco.

Nesse mesmo dia conseguimos um bote e fomos até o MARGS junto com o diretor do museu, Francisco Dacol e a secretária Beatriz Araújo²⁷ ver a situação do acervo. Ali verificamos que todo o pavimento térreo, onde estava a reserva técnica, estava alagado com até 2m de água. Aquilo foi um choque para toda a equipe. E agora,

26 O entrevistado refere-se aos móveis construídos para guarda de mapas mas que no MARGS são utilizados para guarda de obras de arte sem a moldura.

27 Beatriz Araújo foi Secretária de Estado da Cultura até julho de 2025.

o que fazer? A partir daquele momento, assim como fizemos no Museu do Carvão, começamos a buscar parceiros e alternativas de ações para o salvamento e para a recuperação do acervo.

Figura 10 – Térreo do MARGS. Obra de arte²⁸ em bronze no térreo do MARGS em dois diferentes momentos da inundação –Fotografia de Eduardo Hahn. Data da fotografia: maio de 2004.

²⁸ Figuras 10 e 11 - obra da artista Armindia Souto Lopes, Santa Maria, RS, (1947). Série Perdas: A Estética da Dor: Espera, 2003. Bronze patinado, 108 x 53 x 78cm. Aquisição por doação da artista, 2008. Fonte: Catálogo Geral de Obras do MARGS, volume 1, 2015, página 88. Endereço do Catálogo: <https://www.margs.rs.gov.br/wp-content/uploads/2015/12/CatalogoMargsCompleto.pdf>. Acesso em 18/07/2025.

Figura 11 - Mesma obra de arte uns dias depois, em maio de 2024. Autor: Eduardo Hahn.

Além do Banrisul e da Associação de Amigos do MARGS, um dos parceiros que prontamente se ofereceu para ajudar foi o curso de Conservação e Restauro da Universidade Federal de Pelotas. A partir do conhecimento da situação, os técnicos e professores se colocaram à disposição para apoiar nas ações de salvamento. Mas ao contrário da situação do Museu Estadual do Carvão, onde a água baixou em dois dias, em Porto Alegre a água demorou praticamente vinte dias para começar a baixar, tendo em vista o represamento pelo vento sul. Ela foi baixando aos poucos, e houve momentos em que ela novamente subiu. Só pudemos entrar no térreo do MARGS (ver Figura 12), com segurança, quando a água começou a baixar.

Montamos uma pequena equipe de reconhecimento que pode entrar no MARGS com o diretor e alguns servidores que se prontificaram a participar, e a diretora do Sistema Estadual de Museus, Dóris Couto, também diretora do Museu Júlio de Castilhos.

Figura 12 - MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Data: 7 de maio de 2024. Foto de Eduardo Hahn

Para entrar no andar ainda alagado, a SEDAC adquiriu todos os equipamentos de segurança necessários, desde luvas, botas, macacões impermeáveis, capacetes, máscaras, etc. A água ainda estava pela cintura quando entramos pela primeira vez para verificar a situação das salas e das obras de arte. Nesse momento, verificamos que a maior parte dos móveis- mapotecas haviam permanecido embaixo d'água, e em torno de quatro mil obras de foram molhadas nesse evento.

Naquele contexto, foi montado um grupo para o salvamento dessas obras. E junto com os servidores do MARGS e com os profissionais da Universidade de Pelotas, foi montado um planejamento de como isso ocorreria.

As gavetas das mapotecas, que estavam muito mais pesadas devido ao sobrepeso do papel molhado, foram carregadas para os andares superiores do museu. Lá, a equipe iniciou a retirada gradativa dos envelopes de papel de dentro das gavetas, a sua cuidadosa abertura e a retirada das obras de arte que, uma a uma, foram depositadas sobre papel absorvente no piso do museu, onde secaram de forma natural. Esta forma de salvamento e secagem foi orientada e acompanhada pelos profissionais de restauração do museu.

No caso do MARGS (Figura 13), o fato das obras de arte em papel estarem muito bem embaladas, em envelopes de papel neutro, acarretou na diminuição dos danos causados pelas águas barrentas. Nesse contexto, a sujidade das águas se depositou sobre o papel do envelope, que serviu de filtro, protegendo as obras de arte em papel. À medida que os envelopes foram sendo cuidadosamente abertos pela equipe de salvamento, se verificou que a maioria das obras, com poucas exceções, estavam bastante íntegras, com apenas algumas manchas leves. Gradativamente em um trabalho de poucos meses, todos os envelopes foram abertos.

Figura 13 - *Hall* de entrada do MARGS tomado pelas águas. Data: 7 de maio de 2024. Foto de Eduardo Hahn

Depois da finalização da secagem, o acervo de obras de arte do MARGS também passou por um processo de desinfecção, desta vez por Timol²⁹, com a orientação dos restauradores. Ao final dos trabalhos de reorganização do acervo, verificou-se que a perda de obras foi muito pequena, justamente pela correta forma de armazenamento do acervo que existia na reserva técnica.

Como já foi dito, o Banrisul também apoiou o MARGS, através de uma doação de recursos direcionada à sua Associação de Amigos, para o desenvolvimento de ações de recuperação. Uma destas ações foi a recuperação da entrada de energia elétrica do museu, que fica no pavimento térreo e que foi alagada. Durante o período de recuperação dos transformadores, a SEDAC pagou a instalação de geradores de energia, que também foram instalados no Memorial do RS e na Casa de Cultura Mario

²⁹ Timol é um composto químico com propriedades antissépticas, antifúngicas, e pode ser usado em diversas situações. ² "The Effects of Thymol on Paper, Pigments, and Media", publicado pelo American Institute for Conservation (AIC), é uma fonte importante que discute tanto a eficácia quanto os potenciais efeitos adversos do Timol em materiais de arquivo e biblioteca. Este artigo aborda a história do uso do timol e apresenta resultados de experimentos sobre seus efeitos na descoloração e degradação do papel. Disponível em: <https://cool.culturalheritage.org/byorg/abbey/an/an21/an21-3/an21-308.html>. Acesso em 20/07/2025.

Quintana. Para tanto, toda a instalação elétrica dos andares inundados foi desligada e isolada, de forma a não gerar risco de curto-circuito ou incêndio. Apenas após a plena recuperação desses sistemas, a rede foi novamente religada em todas essas instituições. Da mesma forma, a central do sistema de climatização, que também foi inundada, também foi recuperada.

Com relação à restauração das obras de arte danificadas, o MARGS, em acordo com a SEDAC, desenvolveu várias ações. Uma destas ações foi a solicitação de recursos à Secretaria da Reconstrução Gaúcha (SERG), que gerencia a distribuição de recursos do Fundo de Reconstrução do Estado (FUNRIGS) uma quantidade expressiva de recursos para a contratação de serviços especializados de restauro das obras de arte em papel. Com os recursos aportados, foi contratada a empresa Mnemosine Conservação de Acervos, da cidade de Pelotas, que está, atualmente, trabalhando na restauração de 572 obras. Ao mesmo tempo, foi assinado um termo de parceria com o curso de Conservação e Restauro da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), para a execução de restauração em outra parte do acervo. Uma terceira ação executada neste sentido foi a contratação de restauradores, com os recursos da doação do Banrisul, para a execução de restauração de acervo dentro das dependências do próprio museu. Todas estas ações estão em pleno andamento³⁰ e os resultados estão sendo bastante positivos.

Algumas obras atingidas do acervo já foram restauradas e foram expostas na exposição de reabertura do MARGS. Esta nova exposição teve, como tema principal, inclusive, a própria inundação. Nesse processo, alguns dos restauradores que foram contratados pela Associação de Amigos do museu montaram, dentro da própria exposição, um canteiro de restauro de obras de arte visível à população. Foram restauradas, dentro desse contexto, principalmente as obras em metal e bronze, que passaram por um processo de limpeza e serviram, também, como objeto de ação de educação patrimonial. Da mesma forma como no contexto do Museu Estadual do

30 Na data desta Entrevista realizada em 11 de julho de 2025.

Carvão, esperamos que até o final de 2026 ainda estaremos trabalhando neste processo de restauração de obras de arte do MARGS.

Outra ação considerada prioritária, no contexto do MARGS, foi a construção de uma nova reserva técnica, tendo em vista que, assim como no Museu Estadual do Carvão, as obras de arte do acervo não poderiam voltar mais para a antiga reserva técnica localizada no pavimento térreo. Desta forma, uma parte dos recursos do Bannisul foram direcionados para a instalação de uma nova reserva técnica no terceiro andar³¹ do museu.

Também foram adquiridos, para tanto, novos traineis metálicos, armários deslizantes e mapotecas para a acomodação das obras de arte. Tudo novo e de alta qualidade. Essa nova Reserva Técnica³² já está pronta. Ela será inaugurada em um evento a ser organizado no mês de agosto de 2025. Todas as obras de arte que não foram molhadas, e as obras de arte que já foram restauradas, estão sendo colocadas ali. À medida que o acervo de obras está sendo restaurado, está sendo devidamente acondicionado e guardado na nova reserva. É um trabalho primoroso que está ocorrendo no MARGS.

Com os recursos, e através da contratação efetuada pela Associação de Amigos do MARGS, foram recuperadas as esquadrias e a pavimentação do terceiro andar do museu, assim como foram feitas todas as adequações necessárias no sistema elétrico, de iluminação e de climatização para a instalação da nova reserva. Contratou-se, também, a execução da estrutura da nova reserva, que será visível ao público externo e integrada ao circuito de visitação. Este é um novo conceito de reserva técnica, tendo em vista que as reservas técnicas dos museus, normalmente, se localizam em locais escondidos do público.

³¹ A inauguração da nova Reserva Técnica do MARGS no 3º andar do prédio foi marcada para 8 de agosto de 2025.

³² Reserva Técnica é um ambiente especializado dentro de um museu ou centro de memória projetado e equipado para a guarda e conservação de coleções. Ver a explicação em <https://www.triscele.com.br/museologia/reserva-tecnica>. Acesso em 19/07/2025.

Pergunta: Certamente muitas comunidades perderam os registros de suas histórias. Qual o exemplo mais representativo dessa situação?

A situação de Muçum³³ foi muito dramática. O Museu de Muçum foi fortemente alagado em 2024, quando o SEM se prontificou a apoiar o museu. A maior parte do acervo tinha sido molhado. Fizemos uma visita junto com a diretora do SEM nessa época e, através de uma parceria com o Município, executamos uma ação de retirada daquele acervo de lá para recuperação.

Parte desse acervo, através de uma parceria com a Fundação Scheffel³⁴, de Novo Hamburgo, foi encaminhado para empresas que trabalham com recuperação de máquinas, e que tinham, dentro do seu corpo técnico, profissionais que poderiam recuperar peças de acervo como máquinas de costura, com engrenagens metálicas, etc.

Outra parte do acervo foi encaminhada ao Museu Júlio de Castilhos, onde, através do Sistema Estadual de Museus, foi elaborado um projeto de parceria com a UFRGS. Nesse projeto foram efetuadas oficinas de recuperação de acervo nas dependências do Museu Júlio, onde todo o acervo foi devidamente tratado. Esse acervo já foi reencaminhado ao museu em Muçum e encontra-se em exposição³⁵.

Pergunta: O acervo museográfico de Muçum foi afetado pelas chuvas de junho de 2025?

Agora, nessa última inundação, não chegou a ser invadido novamente. O SEM voltou à Muçum para verificar a situação, mas o museu não foi afetado. Mesmo assim, considerando as inundações de 2023 e 2024, consideramos que poderá ocorrer

33 Reportagem de A Pública retrata a localização e a situação de Muçum durante as últimas enchentes. Disponível em: <https://apublica.org/2024/05/nao-temos-mais-lagrimas-para-chorar-a-cidade-gaucha-destruida-pela-3a-vez-por-enchentes/>. Acesso em 15/07/2025.

34 Fundação Ernesto Frederico Scheffel, Instituição com sede no bairro Hamburgo Velho, atual Novo Hamburgo, RS. Disponível em: <https://www.fundacaoscheffel.com.br/>. Acesso em 15/07/2025.

35 Matéria publicada no site oficial da SEDAC em 11 de dezembro de 2024: “Acervo resgatado de enchente retorna ao Museu Municipal de Muçum em nova exposição”. Disponível em: <https://cultura.rs.gov.br/acervo-resgatado-de-enchente-retorna-ao-museu-municipal-de-mucum-em-nova-exposicao>. Acesso em 15/07/2025.

novamente e que, devido à isso, deveria se buscar um novo local protegido para o acervo. São situações complicadas que a gente encontra em comunidades pequenas e que tentamos apoiar.

Pergunta: As instituições de memória não deveriam ter pessoal técnico qualificado para o manejo dos seus acervos, as relações com a comunidade, atividades educativas?

O ideal seria que dentro desses museus, por exemplo, nós tivéssemos profissionais qualificados e com conhecimento para trabalhar com os acervos. Museólogos são fundamentais, assim como historiadores e uma equipe administrativa, para que se possa trabalhar nesses acervos de forma adequada e criar processos de transmissão de conhecimento e educação para a população. Não é o que encontramos muitas vezes nessa conjuntura. Muitas dessas instituições são depósitos de objetos que, muitas vezes, não contam histórias, apenas estão ali expostos, como nos antigos Gabinetes de Curiosidades³⁶.

Pergunta - Podemos chegar à conclusão que o acervo do MARGS, por exemplo, de obras de arte, foi salvo justamente por ter sido bem cuidado, por ter sido bem administrado?

Eu não tenho dúvida disso. Na situação do MARGS, as perdas foram praticamente inexistentes porque o acervo estava muito bem embalado. E ele foi muito bem embalado porque lá existe uma equipe técnica muito bem qualificada e com conhecimento de como um museu deve proceder e guardar o seu acervo. E se outros museus tivessem essa mesma conjuntura, talvez não tivessem tantos danos e tantas perdas. Mas é claro que isso depende muito, às vezes, de uma conjuntura política e econômica, que não favorece essa construção em muitas instituições culturais.

Pergunta - Mas depois de um ano, o que está sendo feito então?

³⁶ “Gabinetes de Curiosidade foram coleções privadas de objetos notáveis, raros ou exóticos que surgiram na Europa entre os séculos XVI e XVII. São considerados os precursores dos museus modernos. *Ver em* “Os gabinetes de curiosidades ou o encantamento do mundo” por Gilles Banderier (traduzido por Flávio Gonçalves). Publicado em Porto Arte: Revista de Artes Visuais. Link para a web: <https://encurtador.com.br/F1v5n>. Acesso em 19/07/2025.

No âmbito das instituições da SEDAC, as ações de recuperação do Museu Estadual do Carvão, tanto no que diz respeito à recuperação das edificações quanto de seu acervo, continuam ocorrendo. Isso está ocorrendo também no MARGS, Casa de Cultura, e Memorial do Rio Grande do Sul. As obras da nova sede do MAC - Museu de Arte Contemporânea no 4º Distrito, em Porto Alegre, foram retomadas, e devem finalizar em agosto deste ano (2025).

No caso do Memorial do RS, a obra que está em execução contempla a restauração do edifício, e segue o projeto, aprovado em todas as instâncias, financiado pelo programa federal do Novo PAC³⁷. Após a inundação conseguimos acelerar o processo de liberação dos recursos do mesmo projeto para a execução das obras, que foram devidamente contratadas. Por este motivo, o prédio está atualmente fechado para visitação.

O Museu Hipólito José da Costa (MuseCom), por sua vez, também recebeu recursos do Banrisul, através de sua Associação de Amigos. Foi contratada a recuperação da entrada de energia, que fica no seu subsolo, e que também foi alagado. Os danos físicos do porão foram mínimos porque o porão é usado como um depósito e basicamente não tem acervo do museu no local.

Apesar disso, ações de recuperação de acervo estão em andamento também no MuseCom, tendo em vista a fragilidade de seu acervo em papel. Para tanto, já executamos algumas ações de recuperação do acervo do museu, mas este trabalho ali, tendo em vista o tamanho imenso do acervo, pode demorar décadas, mesmo tendo continuidade. Uma das ações que estamos desenvolvendo nesse contexto é a restauração de jornais raros. Já conseguimos a liberação dos recursos e estamos trabalhando na instrução do processo de contratação de restauradores.

³⁷ Programa federal Novo PAC - Desenvolvimento e Sustentabilidade. Ver <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/novopac>. Acesso em 19/07/2025.

Francisco Dacol foi e é fundamental no processo de recuperação do MARGS, assim como o diretor Welington Silva, do MUSECON, a Germana Konrath, da Casa de Cultura Mario Quintana, a Sylvia Bojunga, do Memorial do Rio Grande do Sul, a Ananda Simões Fernandes, do Arquivo Histórico; a Jordana Bortolotti, do Museu do Carvão, entre outras tantas pessoas que militam na área cultural do Estado. Na verdade, a equipe toda trabalhou muito unida e isto é fundamental para os resultados que estamos conseguindo. A então Secretária da Cultura, Beatriz Araújo, foi superimportante, presente e atuante.

Estamos, na situação atual, tentando entregar as instituições em uma situação melhor do que a que encontramos antes das inundações.

Recebido em julho de 2025
Aceito em outubro de 2025